

ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПРИ
УСТРАНЕНИЕ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ШКОЛАХ

Заирова Н.Б.

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Факультет
специальной педагогики и инклюзивного образования, преподаватель кафедры
«Логопедия»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051613>

Аннотация. В статье раскрываются особенности логопедической работы с младший школьный возраста. Представление теоретические аспекты нормально-развивающейся речи.. Также представление степени общего недоразвития речи. Школьников с нарушениями речи эти сферы нарушены, поэтому нужна коррекция нарушенным сфер речи и развитие несформированных сфер. Для этого планирование логопедических занятий разрабатывается множество критерий для фронтальных и индивидуальных занятиях.

Ключевые слова: korreksiya, fonetik-fonemik rivojlangan, nutqning to‘liq rivojlanmaganligi, boshlang‘ich maktab yoshi.

Ясность речи - это ее доступность тем людям, к кому она обращена. Речь всегда имеет адресата. Говорящий или пишущий должен учитывать интеллектуальные возможности, духовные интересы адресата. Характеристика основных речевых нарушений, встречающихся в младшем школьном возрасте и пути их коррекции в логопедической работе.

Важна также произносительная сторона речи: хорошая дикция, отчетливое выговаривание звуков, соблюдение правил орфоэпии – произносительных норм литературного языка, умение говорить (и читать!) выразительно, достаточно громко (но не кричать!), владеет интонациями, паузами, логическими ударениями и пр. У младших школьников нередко встречаются дефекты речи» обычно плохое выговаривание отдельных звуков речи – р, л, с, ш, и и некоторых других звуков также, различают правильность грамматическую (построение предложений, образование морфологических форм), орфографическую и пунктуационную для письменной речи, а для устной – орфоэпическую, произносительную. Все эти требования применимы к речи младших школьников. Хорошая речь может быть получена только при соблюдении всего комплекса требований. Нельзя допускать, чтобы в начальных классах проводилась работа лишь над отдельными сторонами речи, например над орфографической грамотностью. В тяжелых случаях речевых нарушений, школьник не только не может ясно и четко говорить сам - он плохо воспринимает и усваивает чужую звучащую речь, с трудом строит фразы и предложения, имеет ограниченный словарный запас. Это касается как активного словаря (осмысленно употребляемые в речи слова), так и пассивного (слова речи других людей, воспринимаемые на слух). Если своевременно не приняты должные меры к коррекции речи, у ребенка возникают серьезные проблемы общения со сверстниками и взрослыми, и, как следствие - развитие всевозможных комплексов, препятствующих обучению, раскрытию умственного и творческого потенциала

Нарушение речи – это различные речевые расстройства, при которых нарушается формирование структур речевой организации (звуковой и смысловой) при нормальном интеллекте и слухе. Выявление трудностей формирования правильного звукопроизношения и их преодоление обеспечивают нормальное развитие произносительной стороны речи. При нарушении произносительной стороны речи возникают поэтому дефекты фонетического оформления речи.

Нарушения средств общения включают фонетико-фонематическое недоразвитие и общее недоразвитие речи (ОНР).

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. У детей с нарушением речи в основном нарушается. Выделяются следующие основные проявления компонента речевой системы этого состояния:

Нарушение фонетико-фонематического компонента речи приводит к тому, что у детей наблюдается:

- Недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков анализа и синтеза звукового состава слова;
- Недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой;
- Трудности овладения письмом и чтением, указаний, инструкций логопеда;
- Трудности овладения учебными понятиями, терминами;
- Трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной работы.

Вследствие психологических особенностей у учащихся наблюдается

- недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности;
- трудности формирования учебных умений.

Нарушение лексико-грамматического компонента речевой системы приводит к тому, что у учащихся наблюдается:

- Недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя;
- Трудности в овладения учебными понятиями, терминами;
- Трудности формирования и формулирование собственных мыслей в процессе учебной деятельности;
- Трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной деятельности.

Подобные нарушения свидетельствуют о недоразвитии фонематического слуха (способности различения фонем), которое подтверждается в процессе обследования. Недоразвитие фонематического слуха препятствует полноценному осуществлению звукового анализа слов. Именно поэтому в школьном возрасте данная группа детей обладает недостаточными предпосылками для обучения письму и чтению.

К речевым нарушениям у детей младшего школьного возраста относятся различные сложные речевые расстройства, при которых страдает формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне. Под

речевыми нарушениями у детей младшего школьного возраста понимают нарушенное формирование всех компонентов речевой системы в их единстве (звуковой структуры, фонематических процессов, лексики, грамматического строя, смысловой стороны речи) у детей с нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом.

Речевые нарушения у детей младшего школьного возраста неоднородны по механизмам развития и может наблюдаться при различных формах нарушений устной речи. В качестве общих признаков отмечают позднее начало развития речи, скудный словарный запас, аграмматизмы, дефекты произношения, дефекты фонемообразования. Нарушение может быть выражено в разной степени: от отсутствия речи или лепетного ее состояния до развернутой речи, но с элементами фонетического и лексико-грамматического недоразвития. В зависимости от степени нарушений формирования средств общения, ОНР подразделяется на три уровня. По А.Р. Лурия, эти уровни речевого недоразвития обозначаются как:

отсутствие общеупотребительной речи (так называемые «безречевые дети»);

начатки полное или частичное отсутствие речи отсутствие речи, вызванное поражением мышц или нервов, участвующих в произношении;

развернутая реч с элементами недоразвития во всей речевой системе.

Таким образом, разработка представлений о речевых нарушениях у детей младшего школьного возраста ориентирована на разработку методов коррекции для групп детей со сходными проявлениями различных форм речевых расстройств. При этом необходимо учитывать, что речевые нарушения у детей младшего школьного возраста могут наблюдаться при различных поражениях SHC и отклонениях в строении и функциях артикуляционного аппарата, т.е. при разных клинических формах нарушений устной речи.

Важно учитывать тот факт, что при малой речевой активности страдает общая познавательная деятельность ребенка. Речь при речевых нарушениях не является полноценным средством коммуникации, организации поведения и индивидуального развития. Интеллектуальная недостаточность и ограниченный запас знаний, наблюдающиеся у многих детей с речевыми нарушениями в различные возрастные периоды, носят, таким образом, вторичный характер.

В ряде случаев у детей с речевыми нарушениями развиваются патологические качества личности, невротические черты характера. Как реакция на речевую недостаточность, у них отмечают замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, напряженное состояние, повышенная раздражительность, обидчивость, склонность к слезам. Некоторые дети пользуются речью только в эмоционально окрашенных ситуациях. Боязнь ошибиться и вызвать насмешку окружающих приводит к тому, что они стараются обойти речевые трудности, отказываются от речевого общения. Речевая неполноценность «выключает» ребенка из детского коллектива и с возрастом все больше травмирует его психику.

Поэтому развития речи у детей с нарушением речи тесно связана с логопедией – практикой исправления недочетов произношения надо учитывать при планировании логопедических занятий неких правила их планирование. Система коррекционной работы в предусматривает постановку определенных задач логопедических занятий для каждой возрастной группы.

Логопедические занятия проводятся в форме индивидуальной, и фронтальной работы с детьми младшего школьного возраста.

1. Максимальная коммуникативная направленность занятий.

Логопед должен создать условия для того, чтобы дети говорили - упражнялись в общении (а не логопед).

2. Активизация мыслительной и речевой деятельности.

Подразумевается о речевление мыслительной деятельности (подумал - сказал).
Имет для развития речемышлительной деятельности соответствующий материал (таблицы, схемы, алгоритмы действий и т. д.).

3. Одновременная (но не на равных) работа над всеми компонентами речи (в зависимости от вида занятия).

Имеется в виду, что делается акцент на главную задачу. Например, на развитие звуковой стороны речи на занятии по произношению, но ведутся и работа над развитием связной речи и словарная работа параллельно. И наоборот, на занятии по развитию лексико-грамматических компонентов речи внимание делается на их развитие, а на звуковую сторону обращается меньше.

4. На занятии должны быть представлены по возможности все виды речевой деятельности:

- а) слушание;
- б) говорение;
- в) письмо;
- г) чтение.

5. Формирование готовности к обучению (в плане развития познавательной деятельности). Развитие:

- внимания;
- памяти;
- переключения с одного вида деятельности на другой;
- формирование темпа деятельности;
- самоконтроля;
- взаимопроверки.

6. Достаточно высокий уровень коррекционного обучения. Имеется в виду:

- выбор речевого материала;
- выбор методов обучения (они должны давать мыслительную нагрузку школьников).

7. Учитывают зону ближайшего развития, потенциальные возможности для развития речемышлительной деятельности школьников.

REFERENCES

1. Бельтюков В.И. Взаимодействие анализаторов в процессе восприятия и усвоения устной речи / В.И. Бельтюков.- М., Педагогика, 1997.-201 с.
2. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Учебник для студентов пед. Институтков / Г.А. Волкова. - СПб.: «Петербург XXI век», 1998.-187с.
3. Волкова Г.А. Методика обследования нарушений речи у детей / Г.А. Волкова. - СПб., РГПУ им. А. И. Герцена, 1993.-258 с.

4. Волкова Г.А. Психолого-логопедическое обследование детей с нарушениями речи / Г.А. Волкова. - СПб.: Сайма, 1993.-304 с.
5. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии / Л.С. Выготский. - М.: Просвещение, 1995.- 157 с.
6. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи / А.Н. Гвоздев.- М.: АПН РСФСР, 1981.-300 с.
7. Зайцева Г.Л. Жестовая реч / Г.Л. Зайцева. - М.: Мнемозина, 2000.-108 с.
8. Ковшиков В.А. О дифференциальной диагностике экспрессивной алалии / В.А. Ковшиков // Сенсорные и интеллектуальные аномалии и пути их преодоления. - Л.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1984.-С. 62-64.
9. Комарова В.В. Соотношение дисграфических и орфографических ошибок у младших школьников с нарушениями речи / В.В. Комарова, Л.Г. Милостивенко, Г.М. Сумченко // Патология речи.- СПб, 1992. - С. 54-59.
10. Корнев А.Н. Дислексия и дисграфия у детей / А.Н. Корнев. - СПб.: Гиппократ, 1995. - 68 с.
11. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей / А.Н. Корнев. - СПб.: Мим, 1997. - 120 с.
12. Лалаева Р.И. Дисграфия и дизорфография как расстройство формирования языковой способности у детей / Р.И. Лалаева // Изучение нарушений письма и чтения. Итоги и перспективы. Материалы 1-й Международной конференции Российской ассоциации дислексии. М., 2004 г. - С. 21-26.
13. Лалаева Р.И. О психологическом аспекте изучения и коррекции речевых нарушений / Актуальные проблемы логопедии в трудах ученых XX века. Материалы международной научной конференции. ЛГОУ им. А.С. Яушкина / Р.И. Лалаева.- СПб., 2000. - 154 с.
14. Лебединский В.В. Нарушения психологического развития детей / В.В. Лебединский. - М.: Мнемозина, 1995.-187 с.
15. Леонгард Э.И. Формирование устной речи и развитие слухового восприятия у глухих младших школьников / Э.И. Леонгард, - М.: Просвещение, 1991. - 150 с.
16. Лубовский В.И. Специальная психология / В.И. Лубовский. - М.: Мнемозина, 2003. - 150 с.
17. Лурия А.Р. Очерки психофизиологии письма / А.Р. Лурия. - М., 1990.-258с.
18. Морозова Н.Г. Развитие нравственных отношений между глухими детьми младшего школьного возраста / Н.Г. Морозова // Дефектология. - 1995. - №3. - С. 28-33.